

SERANGGA HAMA PADA TANAMAN PISANG DAN BUAH NAGA SERTA PERAN BIOINSEKTISIDA DALAM PENGENDALIANNYA

Yona Afriani (1810422015), Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas

Pada studi literatur ini saya akan membahas tentang serangga hama pada tanaman pisang dan buah naga serta peran bioinsektisida dalam pengendalianhama tersebut. Topik ini berasal dari dua disiplin ilmu pada biologi yaitu antara bidang fisiologi hewan dengan entomologi. Topik dari kedua bidang kajian yang akan dibahas merupakan bidang yang saling berkaitan satu sama lain karena ketika ingin mengetahui serangga apa saja yang dapat menjadi hama maka kita harus juga mengetahui bagaimana langkah pengendaliannya.

Dikutip dari penelitian Mairawita et al (2012), jenis serangga pengunjung bunga pada tanaman pisang yang diduga sebagai vektor penyakit darah bakteri yaitu Diptera (Chloropidae, Platypezidae, Drosophilidae) (Suprijadi 1997) dan Lepidoptera (Erionota thrax) (Subandiyah et al. 2006). Trigona sp. (Hymenoptera: Apidae), Polybia sp. (Hymenoptera: Vespidae) dan Drosophila sp. (Diptera: Drosophilidae). Serangga-serangga tersebut dilaporkan sering mengunjungi bunga pisang yang terserang penyakit layu dan diduga berperan dalam penyebaran penyakit Moko (strain SFR) (Buddenhagen & Elsasser 1962). Menurut Leiwakabessy (1999), Trigona spp. merupakan vektor penyakit darah di pertanaman pisang di Lampung. Selain tanaman pisang, semut juga dilaporkan berperan sebagai hama pada tanaman buah naga. Semut tergolong hama pada tanaman buah naga karena menyebabkan kerusakan pada masa pembungaan dan pembuahan (Bellec, Vailant dan Imbert, 2006). Pada penelitian mengenai intensitas serangan semut pada tanaman buah naga, ditemukan sebanyak 6 jenis semut yang mengunjungi tanaman buah naga, jenis tersebut adalah *Tapinoma melanocephalum*, *Tetramorium pacificum*, *Polyrachis (Cyrtomyrma) sp. of HH*, *Solenopsis geminata* dan *Monomorium florica*, terdapat dua jenis semut yang tidak didapatkan oleh Herwina et al., (2014) pada perkebunan buah naga di Sumatera Barat yaitu dari genus *Polyrachis* dan *Tetramorium*. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan vegetasi pada masing-masing kebun buah naga (Halimah et al, 2015).

Untuk memberantas hama tersebut, kebanyakan dari petani menggunakan pestisida sintetik dengan tidak bijak. Disatu sisi, penggunaan insektisida sintetik memiliki keuntungan, seperti efektif dan cepat, akan tetapi disisi lain juga mempunyai efek yang merugikan/berbahaya terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan non target, peledakan hama sekunder, resurgensi dan fenomena resistensi (Rahayu, 2011, Rahayu et. al., 2012). Tingginya pemakaian pestisida mengancam kehidupan manusia. Pada prinsipnya kita semua terpapar pestisida, makanan yang kita makan, terutama buah dan sayuran segar, mengandung residu pestisida. Sayuran sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Serangan hama dapat merusak, atau setidaknya mengurangi penampilan sayuran, sehingga menurunkan harga jual. Banyak tanaman penghasil buah yang gagal ekspor ke luar negeri salah satunya adalah akibat tidak lulus standar mutu yang disebabkan banyaknya kandungan residu yang ditemukan pada buah serta pengemasan yang kurang standar (Depmen Hortikultura, 2014).

Tuntutan masyarakat akan lingkungan yang aman, bersih dan sehat terus meningkat. Salah satu alternatif yang dapat ditawarkan akan tuntutan tersebut adalah penggunaan biopestisida. Biopestisida lebih aman terhadap manusia dan lingkungan karena mudah terurai.

Disamping itu potensi biopestisida sangat besar di Indonesia yang kaya akan beraneka ragam tanaman yang tersedia sepanjang tahun. Untuk mengurangi intensitas penggunaan pestisida, metode perlindungan tanaman yang lebih lestari dan aman bagi konsumen perlu dikembangkan. Pendekatan secara terpadu dengan menggabungkan beberapa metode pengendalian, termasuk pengendalian hayati sangat dianjurkan guna mencapai efektifitas yang lebih tinggi dalam pengendalian suatu penyakit tanaman diantaranya tanaman Serai wangi, sirih-sirih (Nurmansyah, 2010). Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan Resti Rahayu dan Nasril Nasir (2017), didapatkan informasi bahwa terdapat beberapa tanaman yang dapat dijadikan bahan untuk pembuatan pestisida. Tanaman tersebut diantaranya adalah daun sereh dapur, daun sirsak, daun surian, jariangau, kecubung, daun bunga tahi ayam dan lain-lain (intinya tanaman yang mempunyai bau yang menyengat). Pembuatan pestisida alami ini juga dipraktekkan pada kebun masyarakat yang berminat.

Pestisida sintetik dapat memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu beberapa tumbuhan yang disebutkan di atas memiliki potensi sebagai bioinsektisida terhadap hama dan penyakit yang menyerang tanaman pisang dan buah naga. Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan sosialisasi rutin agar petani dapat melestarikan penggunaan pestisida alami dalam menekan hama pada lahan pertanian. Selain menguntungkan dari segi ekonomi, biopestisida juga sudah teruji ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bellec, F. L., F. Vaillant and E. Imbert. 2006. *Pitahaya (Hylocereus spp.) A New Fruit Crop a Market with a Future*. <http://www.caribfruits.pdf>.
- Buddenhagen IW, Elsasser TA. 1962. *An Insect Spread Wild Epiphytotic Of Bluggoe Bananas*. *Nature* 194:146-165. <http://dx.doi.org/10.1038/194164a0>
- Depmen Hortikultura, 2014. *Teknologi Pengendalian OPT Ramah Lingkungan*. <https://www.google.com/search?q=Depmen+Hortikultura%2C+2010.&ie=utf8&oe=utf-8>
- Halimah Tus Sakdiah, Henny Herwina dan Mairawita. 2015. *Intensitas Serangan Semut pada Tanaman Buah Naga (Hylocereus sp.) di Kota Pariaman, Sumatera Barat*. Universitas Andalas: Padang
- Herwina. H., R. Satria., D. Putri and Ranny. 2014. *Ant Species (Hymenoptera: Formicidae) in Dragon Fruit Plantation (Hylocereus spp.) of West Sumatra, Indonesia*. The Asian Conference on the Life Sciences and Sustainability Official Proceedings. Hiroshima, Japan
- Leiwakabessy C. 1999. *Potensi beberapa jenis serangga dalam penyebaran penyakit layu bakteri Ralstonia (Pseudomonas) solanacearum pada pisang di Lampung*. Tesis. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
- Mairawita, Trimurti H., Ahsol H., Nasril N., dan Suswati. 2012. *Potensi Serangga Pengunjung Bunga Sebagai Vektor Penyakit Darah Bakteri (Ralstonia Solanacearum Phylotipe IV) Pada Pisang Di Sumatera Barat*. *Jurnal Entomologi Indonesia*
- Nurmansyah. 2010. *Efektifitas Minyak Seraiwangi dan Fraksi Sitronellal Terhadap Pertumbuhan Jamur Phytophth palmivora Penyebab Penyakit Busuk Buah Kakao*.

- Resti Rahayu dan Nasril Nasir. 2017. *Pembuatan Biopestisida Sederhana Dari Tumbuhan Lokal Untuk Mengurangi Dampak Pemakaian Pestisida Sintetik Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Sumatera Barat*. Universitas Andalas: Padang
- Rahayu, R. 2011. *Status dan Mekanisme Resistensi serta Fitness Blattella germanica (Dictyoptera: Blattellidae) Asal Bandung, Jakarta dan Surabaya Terhadap Propoksur, Permetrin dan Fipronil*. Disertasi. Institut Teknologi Bandung.
- Rahayu, R., Ahmad, I., Ratna, E.S., Tan, I. and Hariani, N. 2012. *Present Status For Carbamate, Pyrethroids And Phenylpyrazole Insecticide Resistance To German Cockroach, In Indonesia*. Journal of Entomology 9(6): 361-367
- Subandiyah S, Martono E, Suharjo F. 2006. *Potensi Erionatha Thrax Sebagai Agen Penyebar Patogen Penyebab Penyakit Layu Bakteri Pada Tanaman Pisang (Blood Disease Bacterium)*. Tropika 6:100- 106
- Suprijadi JGE, Eden-Green S.J, Mansfield, JM. 1997. *Bacteriophage Typing Of Ralstonia Solanacearum, Pseudomonas Schyzigii And Blood Disease Bacterium Of Banana*. Hayati 4:72-74.